

УДК 351.81
DOI

ВЗГЛЯД НА РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ

ЗАХАРОВ С.В.,
д-р экон. наук, доцент,
зам. директора по маркетингу и продажам
ООО «ФОРВАРДЕР»,
Ростов-на-Дону, Российская Федерация

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы, связанные с развитием транспортной системы, политические аспекты становления новых подходов к решению назревших проблем. Определены направления развития транспортной системы в контексте государственной политики.

Ключевые слова: транспортная система; государственная политика; принципы; стратегические направления; современные подходы; транспортная инфраструктура.

THE GLIMPSE OF TRANSPORT SYSTEM DEVELOPMENT THROUGH THE PRISM OF STATE POLICY

ZAKHAROV S.V.,
Doctor of Economic Sciences,
Associate Professor,
Deputy Director for Marketing and Sales
FORWARDER LLC,
Rostov-on-Don, Russian Federation

Abstract. The article discusses topical problems associated with the development of the transport system, the political aspects of the formation of new approaches to solving the problems of urgent problems. The directions of development of the transport system in the context of the state policy are defined.

Keywords: transport system; public policy; principles, strategic directions; modern approaches; transport infrastructure.

Актуальность. В современных условиях глобализации и интеграции экономик государств в мировое хозяйство повышается необходимость стабильного обеспечения экономической деятельности всех субъектов хозяйствования. В рамках данного направления необходимо гарантированное развитие транспортной системы государства в условиях быстроменяющихся внешних и внутренних факторов.

Известно, что государство возникло в результате общественного разделения труда и появления частной собственности. Признаками государства как субъекта транспортной системы являются: наличие государственной политики; особой системы органов и учреждений, осуществляющих функции государственной власти; транспортное право, фиксирующее определённую систему норм, которые санкционируются государством и государственными регулирующими учреждениями; определённая территория, на которую распространяется юрисдикция этого государства, и территория, располагающая транспортной инфраструктурой.

Транспортная система – это совокупность взаимосвязанных элементов механизма обеспечения необходимой скорости доставки грузов и пассажиров, в которую входят: транспортная инфраструктура, сфера обслуживания транспортного процесса; подвижной состав; пути сообщения; квалифицированная рабочая сила.

Актуальность проблематики развития транспортной системы связана с формированием новой государственной политики, ориентированной на трансформирующиеся цели и приоритеты социально-экономического развития государства.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросам функционирования и развития транспортной системы России посвящены работы Резер С.М., Морозова В.Н., Белого О.В., Дунаева О.Н., Парамонова А.В., Галабурды В.Г., Миротина Л.Б., Троицкой Н.А., Чубукова А.Б. и др.

Цель статьи заключается в исследовании направлений развития транспортной системы через государственную политику.

Изложение основного материала исследования. Одними из главных показателей развития

территории и каждого отдельно взятого гражданина являются материальный достаток, а также достойное качество жизни граждан.

Показатель развития каждого отдельно взятого гражданина имеет две составляющие. Первая из них заключается в обусловленных общечеловеческих базовых и второстепенных нуждах согласно пирамиде А. Маслоу (потребность в еде, жилье, поддержании здоровья, обретении новых качеств, знаний, умений, навыков). Вторая – выражается в выгоде, которую возможно извлечь для эффективной жизнедеятельности, а также профессиональной, культурно-развлекательной и общественной жизни. С учётом этого термин «качество жизни» является более широким, поэтому кроме экономико-хозяйственных потребностей включает и те, что прямо не связаны с получением материальной выгоды. К таковым можно отнести защиту природной среды, обеспечение безопасности территории, социальные взаимосвязи, психологическая стабильность, формирование морально-духовных качеств, устоев, ценностей.

Качество жизни, показатели которой свидетельствуют об эффективности политики государства, обеспечивается в рамках юридического поля действия Конвенции об основных целях и нормах социальной политики [1], а также ст. 7 Конституции Российской Федерации.

Одним из показателей качества жизни и направлений формирования государственной политики является развитие транспортной системы.

Представляется, что эффективность государственного вмешательства в рыночные процессы должна определяться в зависимости от комбинации выбранных хозяйственных форм по двум принципам: принцип внешнего соответствия, то есть соответствия выбранных форм хозяйствования условиям внешней среды, и принципа целостности, то есть совместимости, сочетания различных хозяйственных структур, форм. Необходимо также учитывать, что при фиксации государственного участия в экономике и ограничении монополизации количество «нерыночных операций» также ограничивается.

Государственное регулирование экономики в условиях рыночного хозяйствования представляет систему типовых мер законодательного и контролирующего характера, осуществляемых правомочными государственными учреждениями и общественными организациями в целях стабилизации и приспособления существующей социально-экономической системы к изменяющимся условиям [1].

Доктрина невмешательства государства в экономику в большей степени неприменима к транспортной системе, чем к другим сферам хозяйствования. Существует много причин, по которым государство должно осуществлять государственное регулирование транспортной деятельности посредством проведения научно обоснованной транспортной политики:

1. Основные операции транспорта необходимо регулировать не только в интересах общественной безопасности (экологической безопасности и безопасности дорожного движения), но и в интересах национальной безопасности государства. Под национальной безопасностью понимается устойчивое состояние экономики и социально-политических, общественных и властных институтов, обеспечивающих гетерогенную защиту национальных интересов и достаточный потенциал для предотвращения наступления неблагоприятных последствий в результате действия внутренних и внешних факторов.

2. Значительная часть транспортной отрасли относится к сфере естественных монополий, которые сохраняют целостность национального экономического пространства. Их следует рассматривать как опорные конструкции стабильной и конкурентоспособной экономики.

3. Сфера транспортных услуг значительно подвержена конкурентной борьбе, что связано с единством экономического пространства страны, региона и, соответственно, транспортного рынка, а также функциональной взаимозаменяемостью транспортного товара и сходством его потребительских свойств.

4. Затраты на инфраструктуру самой транспортной системы очень большие, в связи с этим их следует учитывать и перераспределять.

5. Транспорт выступает одним из базовых элементов международного взаимодействия, что приводит к необходимости согласования мероприятий внутренней и внешней политики государства.

Основными элементами транспортной системы являются: пути сообщения различных видов транспорта с расположенными на них постоянными устройствами, средствами сигнализации, централизации, блокировки и связи; транспортные средства различных видов транспорта; механизмы и другие устройства, обеспечивающие работу в пунктах отправления и назначения грузов, а также в процессе их перевалки с одного вида транспорта на другой; топливо, материалы, электроэнергия; производственные транспортные предприятия по ремонту,

эксплуатации и содержанию транспорта в исправном состоянии (заводы по ремонту вагонов, самолётов, локомотивов, погрузочно-разгрузочных машин и другой техники) [2].

Транспортная система выполняет следующие функции: планирование маршрута и перевозок; оперативное управление и регулирование транспортного процесса; обеспечение технологического и технического состояния транспорта, а также безопасности движения всех видов транспорта в транспортных сетях; организация бухгалтерского учёта и отчётности, условий труда и фонда оплаты труда; набор, обучение, переквалификация, расстановка кадров; обеспечение материально-технического снабжения; финансовая деятельность; экономический анализ, совершенствование планирования и управления транспортным производством.

Транспортные системы видоизменялись на протяжении длительного периода времени, претерпевали значительные изменения, что позволило в условиях ограниченного объёма финансирования обеспечить необходимый уровень развития транспортной системы.

Следует заметить, что транспортная система является составной частью мировой транспортной системы. Она состоит из таких элементов, как железнодорожный, автомобильный, трубопроводный, водный и воздушный транспорт. К субъектам мировой транспортной системы относят международные транспортные организации, международные интеграционные транспортные системы, государственные транспортные органы власти, транспортные отрасли, транспортные предприятия, отдельных индивидуумов.

Уровнями мировой транспортной системы являются: рынки (международный, межгосударственный, региональный, межрегиональный); международная конкуренция, сотрудничество предприятий. Все элементы, субъекты и уровни подчиняются процессу формирования отношений транспортной системы, то есть выполнению транспортного контракта. Также выделяются методы регулирования транспортной системы, а именно: регулирования на уровне государства и управления и на уровне предприятий через реализацию государственной политики в сфере транспорта. Так, например, глобальный уровень транспортной системы отвечает за координацию деятельности всех субъектов на мировом уровне, когда речь идёт о деятельности международных транспортных организаций, о сотрудничестве между интеграционными формированиями, отдельными государствами, отраслями, регионами, предприятиями (в основном транснациональными корпорациями) и отдельными индивидуумами, которые осуществляют непосредственные транспортные перевозки.

Определение структуры транспортной системы становится отправным пунктом развития и внедрения транспортных стратегий и понимания составляющих для возможности активного регулирования и контроля транспортной системы в целом и её компонентов в частности. Структурирование транспортной системы необходимо также для построения оптимальных международных отношений с международными транспортными организациями и всеми другими субъектами мировой экономики.

Развитие транспортной системы через призму государственной политики представлено на рис. 1.

Процесс государственной политики в отношении транспортной системы предусматривает такие этапы, как подготовительный, основной и обеспечивающий. Эти этапы зависят от формирования, осуществления и обеспечения процессов управления и координации, регулирования сделок о транспортировке грузов и пассажиров. Процесс государственной политики в сфере управления предусматривает регулирование на уровне государства и управления на уровне других субъектов транспортной системы. И этот процесс регулирования и управления предполагает существование двух составляющих: организационно-экономической и технико-технологичной. К направлениям развития транспортной системы через призму государственной политики при условии их постоянного мониторинга следует отнести: создание транспортно-логистических кластеров, оптимизацию подготовки кадров для транспортной системы, развитие инфраструктуры, налаживание и модернизацию производства транспортных средств.

Транспортная система носит иерархический характер. В ней можно условно выделить следующие уровни: федеральный, региональный и местный. Взаимосвязь видов государственной политики в сфере развития транспортной системы представлена на рис. 2.

Транспортная система Российской Федерации имеет различный уровень развития в разных регионах страны. Вместе с тем в транспортной системе остаётся ряд нерешённых проблем:

1. Отсутствует необходимая комплексность в управлении развитием и функционированием транспортной системы. В период реформ транспорт фактически не рассматривался как единый объект государственного управления.

2. Недостаточный технологический уровень транспортных систем.

3. Увеличение загрязнения окружающей среды.

Рис. 1. Развитие транспортной системы через призму государственной политики

Учитывая важность и специфические особенности проблем транспортной системы, необходимо разрабатывать для каждого субъекта Российской Федерации государственную политику, которая будет базироваться на системе критериев и показателей диагностики и анализа состояния транспортной системы, которая будет включать: материально-техническую базу; производственный потенциал участников рынка; цены на транспортные услуги и их динамику; стоимость основных фондов; уровень отраслевых и среднеотраслевых затрат; способность функционировать в условиях режима расширенного воспроизводства; границы критической зависимости экономики региона от импорта/экспорта услуг и товаров; государственный контроль над стратегическими ресурсами; устойчивость финансово-экономической системы; поддержание инновационного и научного потенциала; сохранение и развитие транспортного потенциала; обеспечение необходимого уровня государственного регулирования и развития рынка транспортных услуг.

Проведённое исследование позволило выделить следующие направления государственного регулирования развития транспортной системы:

- разработка и осуществление программ развития транспортной системы;
- субсидирование проектов на конкурсной основе;
- привлечение частных инвесторов для создания новых объектов транспортной инфраструктуры в рамках реализации проектов государственно-частного партнёрства.

Для этого требуется соблюдение определённых правил:

- соответствие транспортной системы социально ориентированной рыночной экономике Российской Федерации;

- использование существующих и развитие имеющихся производственных мощностей транспорта;
- обеспечение целостности и единства транспортной системы;
- баланс интересов общества и бизнеса;
- обеспечение экономической и национальной безопасности.

Государственное регулирование транспортной системы основывается на принципах правового единства; реализации регулирующей функции всех видов транспорта в государстве через органы государственной власти. Важна сбалансированность бюджетных ресурсов между различными видами транспорта; координация развития инфраструктуры различных видов транспорта через образование. Необходима транспортная безопасность и обороноспособность страны; согласованность интересов и объединение усилий различных уровней исполнительной власти в развитии транспортной системы с помощью регулирования межвидовой конкуренции; построения единого информационного пространства на транспорте. Важно также содействие со стороны государственных органов власти развитию бизнеса и предпринимательства в транспортной отрасли. Государственное регулирование транспорта распространяется на такие направления, от которых зависит его эффективность: первое – конкурентоспособность и эффективность транспортной системы; второе – инновационное развитие транспортной отрасли и глобальные инвестиционные проекты; третье – безопасный для общества, экологически чистый и энергоэффективный транспорт; четвёртый – беспрепятственная мобильность и межрегиональная интеграция.

Рис. 2. Взаимосвязь видов государственной политики в сфере развития транспортной системы

Задача транспортной системы может быть определена как разработка наиболее экономичных планов перевозки продукции или пассажиров от пункта отправления в пункт назначения. Благодаря этим планам, предварительному математическому расчёту и анализу, имитационному моделированию транспортной системы, величина транспортных расходов должна быть оптимизирована. Это означает, что если максимально оптимизировать процесс и эффективность работы транспортной системы, то будут равнозначно удовлетворены потребности общества и получена экономическая выгода.

Достижение стратегических целей государственной политики через транспортную систему возможно через:

1) повышение эффективности функционирования транспортной системы, что позволит обеспечить социально-экономическое развитие экономики (прежде всего за счёт снижения уровня транспортных издержек в конечной стоимости продукции) и рост качества жизни населения;

2) повышение доступности услуг транспортной системы для населения. Достижение этой цели означает удовлетворение в полном объёме потребностей населения по передвижению, отсутствие дефицита мощностей, высокую пропускную способность и техническую оснащённость транспортной инфраструктуры, ликвидацию ограничений на развитие имеющихся и освоение новых территорий, а также повышение ценовой доступности социально значимых услуг транспорта;

3) повышение конкурентоспособности транспортной системы, реализацию транзитного потенциала страны;

4) улучшение инвестиционного климата и развитие рыночных отношений в транспортном комплексе. Достижение этой цели означает наличие должным образом подготовленных проектов и механизмов перераспределения финансового капитала в транспортный сектор, наличие законодательной базы государственно-частного партнёрства, определённости и устойчивости планов государства по развитию объектов транспорта [2].

Основными направлениями развития потенциала транспортной системы через государственную политику на международном рынке должны быть следующие: создание законодательной и нормативной базы, которая будет регламентировать условия работы служб международных автомобильных перевозок, пунктов автомобильного сервиса, их взаимодействие с предприятиями отраслей инфраструктуры страны в процессе транспортного обеспечения внешнеэкономических связей; переход на международные стандарты и правила, применяемые при строительстве объектов транспортных коммуникаций, при производстве транспортных средств; разработка новых правил предоставления сервиса для транспортных средств и их экипажей по условиям транспортно-экспедиторского обслуживания ими грузовладельцев; обеспечение безопасной работы на транспорте внутри и за пределами страны.

Государственное регулирование транспортной системы должно создать нормативно-правовые условия для использования информационных транспортных систем, повышения уровня качества транспортных услуг. В связи с этим можно сформулировать миссию государства в сфере функционирования и развития транспортной системы Российской Федерации – это содействие экономическому росту и повышению благосостояния населения через доступ к безопасным и качественным транспортным услугам.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Для Российской Федерации – наибольшей по площади страны, транспорт есть и был одним из главных факторов государственной политики. Транспорт является одной из важнейших системообразующих отраслей экономики, и от его функционирования и развития во многом зависят текущее состояние и перспективы развития государства, тех его социально значимых отраслей, которые составляют основу экономики государства.

Основополагающая роль в решении проблем транспортной системы через призму государственной политики предполагает максимальное использование возможностей системы с целью реализации государственных интересов.

Транспортная система Российской Федерации должна видоизменяться через модернизацию государственной политики на основе комплексного развития, включающего в себя совокупность правил, целей, инструментов и программ государственной транспортной политики, которые позволят обеспечить наиболее рациональное её развитие.

Список использованных источников

1. Конвенция об основных целях и нормах социальной политики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://consultant.parus.ua/?doc=00Y3XF6A5A>

2. Развитие транзитного потенциала автотранспортных систем регионов: монография / О.Н. Ларин, А.П. Приходько, В.Д. Шепелев, А.А. Кажаяев. – М.: ВИНТИ РАН, 2010. – 344 с.

3. Логистика: общественный пассажирский транспорт: учебник / под общ. ред. Л.Б. Миротина. – М.: Издательство «Экзамен», 2003. – 224 с.

4. Захаров С.В. Управление экономическим развитием территории: проблема взаимодействия уровней и ветвей власти / С.В. Захаров // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. – 2017. – № 7 (101) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://uecs.ru/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=4485